

MAKTABGACHA TA'LIM O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582664>

Yunusova Umida Alovxonovna

Samarqand viloyati Payariq tumani 46-son DMTT direktori

Soyibova Surayyo Anorboyevna

Samarqand viloyati Jomboy tumani 29—son DMTT direktori

Annontatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, metod, pedagogik, nazariya, o'quvchi, vatanparvarlik.*

Bugungi kunda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini muvofiqlashtirish, yaxlit tizimga solish, mazkur ishlar ko'lamdorligi va natijadorligiga erishish chora-tadbirlari talab darajasida olib borilmayotganligi, yoshlarni harbiyvatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida davlat va nodavlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilik ishtirokining sustligi, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida Qurolli tuzilmalar, davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlikning to'g'ri yo'lga quyilmaganligi, mahallalarda, ta'lim muassasalarida va harbiy qismlarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini prinsipial jihatdan yangicha yondashuv asosida yo'lga qo'yish va tizimga solishga hayotiy muhim ehtiyoj sezilayotganligiga guvoh bo'lamiz.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni vatanparvarlik tarbiyalash usullari: vatanparvarlik tarbiyasi uchun bolalarning yoshlik hisini hisobga olgan holda turli xil usullar va ish shakllari qo'llaniladi:

- ekskursiyalar va maqsadli yurishlar. Bu mahalliy muzeyga, harbiy shon-sharaflar yodgorligiga va boshqalarga sayohat qilish;
- o'qituvchining hikoyasi;
- Aholi punktining ko'rinishidagi, bolalar bog'chasida va shahardagi odamlarning mehnatlari uchun o'zgarishlarni kuzatish;
- ona shahar, mamlakat, uning tarixi haqida suhbatlar;
- suratlar, filmlar, slaydlarni namoyish etish;
- audio yozuvlarni tinglash. Masalan, mamlakatning madhiyasi, rus o'rmonining qush ovozi va h.k.

- folklor asarlaridan foydalanish (maqollar, so'zlar, ertaklar, o'quv qo'shiqlari, o'yinlar);
- xalq amaliy san'ati mahsulotlari (rasm, kashta va boshqalar) bilan tanishish;
- mashhur shoirlar, rassomlar, bastakorlar va boshqalar bilan tanishish;
- mavzuli ko'rgazmalar tashkil etish;
- jamoat va taqvim bayramlarida ishtirok etish;
- Bolalarni ijtimoiy foydali ishda ishtirok etish.

Eng yaxshi maktabgacha ta'lim muassasalarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning vatanparvarlik tarbiyasi vositalaridan foydalangan holda axloqiy va vatanparvarlikning shakllanishi jarayonlari samarali bo'ladi: folklor, folklor, bolalar adabiyoti, musiqa, o'yinlar va boshqalar.

Maktabgacha tarbiyachilarni vatanparvarlik tarbiyasida o'yinlar

Axloqiy va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda maktabgacha yoshdagi bolaga ta'sir ko'rsatishning eng muhim vositalaridan biri o'ynaydi. Bolalarning jismoniy, aqliy, intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan folklor o'yinlari bilan bir qatorda, maktabgacha ta'lim muassasalarida ham ta'lim dasturlari muhim rol o'ynaydi.

"Shahar qurollari" didaktik o'yini.

1. Materiallar shahar gerbining fragmentlari (qo'shimcha elementlar bo'lishi kerak), shaharning yalpi qo'lyozmasi tasvirlangan karta.

2. O'yin: o'yinchoqbolalar o'z shaharlarining qo'llarini yig'ib, bu yoki nimani anglatishini tushuntiradilar. Natijada, ular namunalik karta bilan ishlashning to'g'riligini tekshirishadi.

Ta'lim tizimida o'quvchilarning vatanparvarlik tarbiyasi juda muhimdir. Bu, xususan, so'nggi yillarda filmlar va ommaviy axborot vositalari ta'siri ostida bolalar o'z mamlakatiga nisbatan salbiy munosabatda bo'ladigan holat. Yoshlar ko'proq moddiy boylikga ega va chet elda bo'lgani kabi yaxshi yashashadi.

Vatanparvarlik nima?

- kichik vataniga mehr-muhabbat va hurmat, o'zlarining tarixiy va an'analari haqida ko'proq bilishni istash;
- Ona tiliga hurmatli munosabat;
- o'z mamlakatining ijtimoiy va madaniy yutuqlarida faxrlanish hissi;
- ajdodlarimiz an'analari va urf-odatlarini, davlatning tarixiy tarixini hurmat qilish;

- Vatanga sodiqlik, uning manfaatlari va g'amxo'rligini qo'llab-quvvatlash;
- mamlakatning madaniy va moddiy boyliklarini saqlab qolish uchun javobgarlik;
- insonparvarlik va insonlarga rahm-shafqat.

Bu juda ko'p zamonaviy odamlarning etishmasligi bo'lgan fazilatlardir. Shuning uchun o'qituvchilarning vazifasi - boshlang'ich maktabda vatanparvarlik ta'limiga katta e'tibor berishdir. Ta'lim tizimida uning ikki yo'nalishi mavjud: fuqarolik-vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik. Bolalarni ushbu faoliyat va faoliyatni yoqtirmaslik uchun ish usullarini qayta ko'rib chiqish kerak. Axir, zamonaviy hayot farzandlar bilan muloqot qilish uchun yangi talablar qo'yadi. Maktabgacha ta'lim vatanparvarlik tarbiyasi dasturi mavjud bo'lib, ularda o'qituvchilar o'zgarish va qo'shimchalar kiritishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azimova N. E. et al. Youth Is Moving Force of Civil.
2. Ismatova N. B. et al. Innovative techniques and their importance in the learning process //The Second International Conference on Eurasian scientific development. – 2014. – С. 101-104.
3. Tuyevich K. B., Shukurovna K. M. Communication and development of pedagogical culture of the future teacher //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 35 (119).
4. Абдуллаев К. Ф., Хабибова Г. Г. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АР БЕРУНИ //Символ науки. – 2021. – №. 4. – С. 125-126.
5. Азимова Н. Э., Элибоева Л. С. Некоторые аспекты повышения уровня экологической культуры //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 1 (54).